

KORELASI ANTARA BIDANG KAJIAN FISILOGI HEWAN DAN EKOLOGI HEWAN

Nada Julista. S (1810422009) - Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA

Universitas Andalas

Ilmu hayat (biologi) adalah ilmu yang sangat luas. Di dalam biologi, terdapat berbagai macam bidang kajian spesifik, seperti pada kue lapis biologi. Berbagai bidang kajian tersebut diantaranya ialah taksonomi, fisiologi, ekologi, morfologi, anatomi dan lain sebagainya. Semua bidang kajian tersebut tentunya memiliki keterkaitan, mengingat semua unsur di dalamnya membentuk kesatuan. Dari berbagai jenis bidang kajian tersebut, pada paper ini akan membahas adanya kaitan antara bidang kajian fisiologi dengan bidang ekologi. Pertama, adanya respon fisiologis terhadap perubahan lingkungan. Kedua, adanya adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ketiga, penyakit pada hewan bergantung pada kondisi lingkungan (habitat). Fisiologi hewan adalah salah satu bidang yang dibahas dalam paper ini. Bidang ini mengkaji makhluk hidup dari segi seluruh proses faal yang terjadi pada tubuh hewan. Keistimewaan dari bidang ini ialah mempelajari bagaimana tubuh makhluk hidup bekerja, menggambarkan kimia dan fisika di balik fungsi dasar tubuh, bagaimana molekul berperilaku di dalam sel hingga bagaimana sistem organ bekerja sama. Ini membantu kita memahami apa yang terjadi dalam tubuh yang sehat dalam kehidupan sehari-hari dan apa yang salah saat suatu organisme mengalami gangguan atau sakit. Kemudian pada paper ini, bidang lain yang dikaitkan dengan fisiologi hewan adalah ekologi hewan. Ekologi hewan adalah studi tentang hubungan antara hewan dan lingkungan fisiknya; hal tersebut menunjukkan adanya hubungan penting antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitar mereka. Ekologi juga memberikan informasi tentang manfaat ekosistem dan bagaimana kita dapat menggunakan sumber daya bumi dengan cara yang membuat lingkungan tetap sehat untuk generasi mendatang. Adapun hal yang menarik dari hasil fusi kedua bidang ini adalah kondisi suatu lingkungan dapat mencerminkan keadaan fisiologis suatu makhluk hidup, sehingga lingkungan (ekologi dan status konservasi) dapat menjadi salah satu parameter untuk memperkirakan kondisi suatu individu maupun populasi makhluk hidup.

Berdasarkan hasil fusi artikel penelitian dari bidang fisiologi hewan dan ekologi hewan, bahwa adanya respon fisiologis hewan terhadap perubahan lingkungan. Hal ini sesuai dengan literatur bahwa jika makanan yang tersedia di alam kaya akan lemak dan gula maka akan menyebabkan timbulnya penyakit metabolik seperti diabetes dan penyakit hati oleh lemak sebagai respon tubuh terhadap kandungan sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Menurut Zhou X *et al* (2014) pemberian pakan gula tinggi dan pakan lemak kronis meningkatkan akumulasi lipid, peradangan, fibrosis dan sirosis di hati. Menurut literatur Ohashi T *et al* (2018) bahwa gula kompleks atau sederhana dapat meningkatkan steatosis hati. Pada penelitian Santoso, *et al* (2019a) menyatakan bahwa suplementasi serat bengkuang dapat secara efektif melawan perkembangan gejala NAFLD pada tikus yang diberi makanan bergula (HSD). Serat bengkuang meminimalkan formasi mikrovesikel di hati, mempertahankan gambaran morfologi kasar yang normal dari hati dan mencegah perubahan hepatoseluler yang diinduksi HSD. Penelitian Santoso, *et al* (2019b) juga mengungkapkan bahwa serat bengkuang secara efektif dapat mempertahankan keadaan normoglikemik serta profil berat badan dan

adipositas terhadap perkembangan diabetes dan obesitas akibat HSD pada mencit. Contoh lain respon populasi terhadap perubahan lingkungan, dimana di berbagai daerah di Pasaman Barat dengan *Genetic Heat Index* burung yang berbeda mencerminkan status konservasi burung yang berkaitan dengan faktor lingkungan, baik komposisi vegetasi dan ketinggian tempat (Janra, M dan Aadrean, A., 2018). Pada penelitian Janra *et al* (2019) mengemukakan adanya perbedaan antara unggas yang dikurung dengan yang hidup liar terkait prevalensi terkena knemidokoptiasis, dimana nilainya rendah pada unggas yang hidup liar dengan tingkat keparahan sedang sehingga masih dapat bertengger dengan normal mengindikasikan adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi hal tersebut.

Selanjutnya, kemungkinan lain dari kaitan antara bidang fisiologi hewan dan ekologi hewan ini adalah adanya adaptasi fisiologis hewan terhadap perubahan lingkungan. Hal ini dikarenakan terdapat literatur yang menyatakan bahwa adanya adaptasi sel atau jaringan pada hewan yang mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak sebelum akhirnya sel tersebut lisis. Pada penelitian Santoso *et al* (2019a) adanya mikrovesikel dan penyusutan nukleus sebelum akhirnya lisis dimana hal tersebut merupakan indikator penyakit hati yang dapat dicegah dengan mengonsumsi serat bengkung. Menurut penelitian (Rodríguez R *et al.*, 2006; Slavin J., 2013; Fischer MM *et al.*, 2012) asupan serat yang tinggi dapat memperlambat pengosongan lambung selama makan sehingga memperlambat dan mengurangi penyerapan gula di usus. Penelitian Janra, M dan Aadrean, A (2018) mengungkapkan adanya hubungan antara jenis spesies burung dengan ketinggian tempat. Hal ini dikarenakan adanya kemampuan adaptasi spesies burung tertentu untuk hidup di dataran tinggi.

Hal lain yang barangkali menjadi penghubung di sisi lain dari bidang fisiologi hewan dan ekologi hewan ini adalah bahwa penyakit pada hewan bergantung pada kondisi lingkungan (habitat). adanya pengaruh faktor ekologi baik dari segi ketersediaan makanan maupun kondisi optimum bagi suatu mikroorganisme parasit dan faktor lainnya di alam. Pernyataan tersebut didukung oleh literatur yang menyatakan bahwa mencit yang diberi pakan tinggi gula dan lemak akan menderita penyakit metabolik (Santoso *et al.*, 2019a dan Santoso *et al.*, 2019b). Lalu dalam penelitian (Herman *et al.*, 1962; MacDonald dan Gush., 1975) burung *Little Spiderhunter* yang hidup dikurung (peliharaan) lebih tinggi peluang akan menderita knemidokoptiasis dibandingkan burung jenis ini yang hidup di alam liar. Janra *et al* (2019) melaporkan knemidokoptiasis pada *Little Spiderhunter* jantan liar. Pemeriksaan mikroskopis ascraping dari lesi tungkai mengungkapkan adanya *Knemidocoptes jamaicensis* sebagai penyebabnya dari kondisi tersebut.

Berdasarkan ulasan berbagai argumen mengenai kaitan antara bidang kajian fisiologi dengan bidang ekologi, bahwa terdapat tiga hal yang kemungkinan menjadi penghubung antara kedua bidang tersebut. Pertama, adanya respon fisiologis terhadap perubahan lingkungan. Kedua, adanya adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ketiga, penyakit pada hewan bergantung pada kondisi lingkungan (habitat). Argumen tersebut mungkin tidak mutlak berasal dari hubungan kedua bidang ini saja, tetapi kemungkinan terdapat faktor lain misalnya genetik. Namun dalam paper ini hanya membahas kaitan antara bidang kajian fisiologi hewan dengan bidang ekologi hewan yaitu berupa respon, adaptasi dan penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Fischer MM, Kessler AM, de Sá LR *et al.* (2012). Fiber fermentability effects on energy and macronutrient digestibility, fecal parameters, postprandial metabolite responses, and colon histology of overweight cats. *J Anim Sci.* 90 (7): 2233-2245.
- Herman CM, Locke LN, Clark GM. (1962). Foot abnormalities of wild birds. *Bird-Banding* 33:191–198.
- Janra, Muhammad & Aadrean, Aadrean. (2018). Genetic heat index based avifaunistic data on four landscapes in West Pasaman Regency, West Sumatra, Indonesia. *Aceh Journal of Animal Science.* 3. 33-46. 10.13170/ajas.3.1.10127.
- MacDonald JW, Gush GH. (1975). *Knemidokoptic mangein* Chaffinches. *Br Birds* 68:103–107.
- Muhammad N. Janra, Henny Herwina, Fuji A. Febria, Kevin Darras, Yeni A. Mulyani. (2019). Knemidokoptiasis in a Wild Bird, the Little Spiderhunter (*Arachnothera longirostra cinereicollis*), in Sumatra, Indonesia. *J Wildl Dis*; 55 (2): 509–511. doi: <https://doi.org/10.7589/2018-02-054>
- Ohashi T, Kato M, Yamasaki A *et al.* (2018). Effect of high fructose intake on liver injury progression in high fat diet induced fatty liver disease in ovariectomized female mice. *Food chem toxicol* 118:190-197.
- Rodríguez RAJ, Fernández-Bolaños J, Guillén R, Heredia A. 2006. Dietary fiber from vegetable products as a source of functional ingredients. *Trends in Food Sci and Tech.* 17:3-15.
- Santoso, Putra & Maliza, Rita & Fadhilah, Qonitah & Insani, Siti. (2019). Beneficial Effect of *Pachyrhizus erosus* Fiber as a Supplemental Diet to Counteract High Sugar-Induced Fatty Liver Disease in Mice. *Romanian Journal of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases.* 26. 353-360. 10.2478/rjdnmd-2019-0038.
- Santoso P, Amelia A, Rahayu R. (2019). Jicama (*Pachyrhizus erosus*) fiber prevents excessive blood glucose and body weight increase without affecting food intake in mice fed with high-sugar diet. *J Adv Vet Anim Res*; 6(2):222–230.
- Slavin J. (2013). Fiber and Prebiotics: Mechanisms and Health Benefits. *Nutrients* 5: 417-1435.
- Zhou X, Han D, Xu R *et al.* (2014). A model of metabolic syndrome and related diseases with intestinal endotoxemia in rats fed a high fat and high sucrose diet. *PLoS ONE* 9(12): e115148.